

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro‘ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA‘SIRI.....	51
Ro‘zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o‘g‘li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO‘RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO‘RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO‘LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOY SUG‘URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o‘g‘li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	
IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM SOHASIDAGI SUBYEKTLAR TA‘SIRINI BAHOLASH USULLARI.....	77
Shohruzbek Ruziyev	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI.....	84
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O‘roqov	
RAQAMLI MEDIA BOZORI SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARIDA DAROMAD MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING IQTISODIY USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	87
Sharipova Shahlo Istamovna	
TIJORAT BANKLARINING AHOLINING HUDUDIY XARID QOBILIYATIGA YO‘NALTIRILGAN KREDIT SIYOSATINI TASHKIL ETISH TIZIMI	92
Tursunov Bekmuxammad Omonovich, Qarshiyev O‘ktam G‘aybullo o‘g‘li	
INVESTITSYALAR BUXGALTERIYA HISOBI OBYEKTI SIFATIDA.....	99
I.Boymurodov	
TA‘LIM MUASSASALARIDA SAMARALI MENEJMENT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	103
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor o‘g‘li, Ashurova Jasmina Jo‘ra qizi	
O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIALASHTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA BUDJET XARAJATLARI DINAMIKASI	110
Sarsenbaev Baxitjan, Toremuratova Indira, Xayirbaeva Balzira	

TASHQI SAVDO FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING FISKAL VA INSTITUTSIONAL TAHLILI	115
Almuradov Ne'mat Abdullayevich	
SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH IQTISODIY MEXANIZMLARINI ISLOH QILISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	123
Kuzieva Nargiza Ramazanovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DAVLAT MULKINI BOSHQARISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI.....	130
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ISHLAB CHIQRISH TARMOQLARIDA SANOAT 4.0 MODELIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI TAHLILI.....	136
Komilova Dilafruz Rustam qizi	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA AMALIY IQTISODIYOTNING INTEGRATSION MEXANIZMI ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	141
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	149
Axmedov Umidjon	
NMSH TURIDAGI RELELARNING TEXNIK TAVSIFLARINI TEKSHIRISH UCHUN STEND ISHLAB CHIQISH.	156
Raxmonov Bobomurod, Qodirov Azamat, Yusupova Shirin, Mirzaraxmedov Zafar	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ): КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ	163
Султонмуродов Мирзо-Улугбек Мукумжон углы	
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ: ПРИМЕНЕНИЕ AI-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП.....	170
Джамолова Хилола Исмаиллаевна, Алимова Машхура Тоирхоновна	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING MUHIM YO'NALISHLARI	175
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	181
Raxmanov Zafar Yashinovich	
КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ В УЗБЕКИСТАНЕ	187
Хушназарова Махзуна Гуламджановна	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	193
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
ФОРМИРОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ	200
Рахматуллаева Фотима Султонмуродовна	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИТРООКСИДИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ	212
Бойназаров Урол Равшанович	

SANOAT ISHLAB CHIQARISHI VA IQTISODIY O'SISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'SIRI	219
Pardayev Orifjon Charshamiyevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA FISKAL INSTRUMENTLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING AMALIY JIHLTLARI	224
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
RAQAMLI TAFOVUT (DIGITAL DIVIDE) VA UNING QISHLOQ HUDUDLARIDA ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRI (ISH KUCHI VA KAPITAL HAQIDAGI IQTISODIY NAZARIYA DOIRASIDA)	230
O'rozaliyev Elyor Shuxrat o'g'li	
THE ESSENCE AND PLACE OF LOGISTICS IN THE SYSTEM OF THE NEW MARKET ECONOMY OF UZBEKISTAN	236
Musayeva Shoirazimovna	
MODDIY ZAHIRALAR HISOBI VA XARAJATLAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	241
Soibbekov Abdulvosit, Teshaboyev Xushnud	
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI.....	247
Amonov Muhsin Erkinovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING RISKLARNI ANIQLASH VA BAHOLASHDAGI O'RNI.....	251
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
PARRANDACHILIK SOHASINING ZARURATI, O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	255
Hayitnazarova Holida Bekmurzayevna	
AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHDA KO'P QAVATLI TURAR JOY MAJMUALARI JOYLASHUVINING EKONOMETRIK MODELLARI: JAHON TAJRIBASI	265
Farmonov Bobur Davronovich	

AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHDA KO'P QAVATLI TURAR JOY MAJMUALARI JOYLASHUVINING EKONOMETRIK MODELLARI: JAHON TAJRIBASI

Farmonov Bobur Davronovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

boburfarmonov93@mail.ru

fbobur513@gmail.com

UDK: 330.43:332.8:711.2:728.2

ORCID: 0009-0002-3696-7072

Annotatsiya. So'nggi o'n yillikda mamlakatimizda shaharsozlikni rivojlantirish bosqichlarini amalga oshirishda ko'p qavatli turar joy majmualarini tez va sifatli qurish asosiy instrumentga aylandi. Mazkur nazariy ilmiy tadqiqot ishida xalqaro empirik adabiyotlar va ilmiy tadqiqotlar uch blokda tizimlashtiriladi: 1) vertikal ko'rsatkichlar va majmualarning yuqori zichlikdagi joylashuv toifalarining uy-joy narxlariga ta'siri; 2) ko'p qavatli turar joylarda energiya samaradorligi, ya'ni tashqi ko'rinish yechimlari va energiya tejamkorligi; 3) ko'p qavatli turar joy majmualarida yashash uchun qulay muhit, mental farovonlik va oilaviy kundalik amaliyotlar bilan bog'liqlik. Hong Kong, Singapur, Shanxay, Seul, Vankuver, Chikago, Abu-Dabi va Melburn shaharlari, shuningdek, Yevropa davlatlari hamda Buyuk Britaniya va AQSHning yirik shaharlarida olib borilgan tadqiqotlar tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari turar joy majmualaridagi qavatlar soni va bino balandligining narxlarga ta'siri mavjudligini, biroq bu ta'sir ko'pincha chiziqsiz va kontekstga bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Zichlikning ichki va tashqi komponentlari bozor qiymatiga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Nazariy ilmiy tadqiqot O'zbekiston Respublikasining Toshkent va Yangi Toshkent shaharlari sharoitida ko'p qavatli turar joy majmualaridagi xonadonlarning joylashuvi, qulayligi va narxlarini baholash hamda prognozlash uchun konseptual ekonometrik modellarni taklif etadi [15].

Kalit so'zlar: ko'p qavatli turar joy, vertikal premium, hedonik tahlil, suburban hududlar, xonadonlar zichligi, osmono'par bino, binolar zichligi, qavat balandligi, bino balandligi, joylashuv, yashil maydon, ikki qavatli fasad, ko'rinish, energiya samaradorligi, kvaziekperimental yondashuv, heterogenlik.

Abstract. Over the past decade, the rapid and high-quality construction of multi-storey residential complexes has become one of the key instruments for implementing urban development strategies in Uzbekistan. This theoretical study systematizes international empirical literature and research findings into three major areas: (1) the impact of vertical characteristics and high-density residential development on housing prices; (2) energy efficiency in multi-storey residential buildings, including façade solutions and energy-saving technologies; and (3) the relationship between residential living environments, mental well-being, and family daily practices in high-rise housing complexes. The study reviews research conducted in Hong Kong, Singapore, Shanghai, Seoul, Vancouver, Chicago, Abu Dhabi, Melbourne, as well as major cities in Europe, the United Kingdom, and the United States. The findings indicate that floor level and building height significantly affect housing prices, although these effects are often nonlinear and context-dependent. Internal and external density components influence market value in different ways. Based on the reviewed literature, the study proposes conceptual econometric models for evaluating and forecasting apartment location, residential convenience, and housing prices in multi-storey residential complexes in Tashkent and New Tashkent, Uzbekistan.

Keywords: multi-storey residential housing, vertical premium, hedonic analysis, suburban areas, housing density, skyscraper, building density, floor level, building height, location, green space, double-skin façade, view, energy efficiency, quasi-experimental approach, heterogeneity.

Аннотация. За последнее десятилетие быстрое и качественное строительство многоэтажных жилых комплексов стало одним из основных инструментов реализации градостроительной политики в Узбекистане. В данной теоретической научной работе международная эмпирическая литература и результаты исследований систематизированы по трём направлениям: 1) влияние вертикальных характеристик и высокой плотности жилой застройки на цены жилья; 2) энергоэффективность многоэтажных жилых зданий, включая архитектурные решения фасадов и энергосберегающие технологии; 3) взаимосвязь комфортности жилой среды, психологического благополучия и повседневных семейных практик в жилых комплексах. Проанализированы исследования, проведённые в Гонконге, Сингапуре, Шанхае, Сеуле, Ванкувере, Чикаго, Абу-Даби, Мельбурне, а также в крупных городах Европы, Великобритании и США. Результаты показывают, что этажность и высота здания оказывают влияние на стоимость жилья, однако данный эффект часто носит нелинейный и контекстно-зависимый характер. Внутренние и внешние компоненты плотности по-разному влияют на рыночную стоимость. На основе проведённого

анализа предложены концептуальные эконометрические модели оценки и прогнозирования местоположения квартир, уровня комфортности и цен на жильё в многоэтажных жилых комплексах Ташкента и Нового Ташкента.

Ключевые слова: многоэтажное жильё, вертикальная премия, гедонический анализ, пригородные территории, плотность жилья, небоскрёб, плотность застройки, этажность, высота здания, местоположение, зелёные зоны, двухслойный фасад, видовые характеристики, энергоэффективность, квазиэкспериментальный подход, гетерогенность.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida aholi turmush tarzini yaxshilash borasida so'nggi yillarda olib borilayotgan islohatlar doirasida har bir viloyatlarda ko'p qavatli turar-joy majmualari qurilmoqda. Ushbu ilmiy tadqiqot ishida Toshkent shaharining har bir tumanida qurilayotgan ko'p qavatli turar-joy majmualarining joylashuvi, aholi turmush tarziga qulayligi, xavfsizligi uchun jahon tajribasi o'rganildi.

Tadqiqotning dolzarbligi ko'p qavatli turar joy majmualarida narx shakllanishi, ijtimoiy tarkib, xizmatlar yuklamasi, xavfsizlik va ekspluatatsiya xarajatlari kabi omillarni ilmiy asosda baholash zarurati bilan belgilanadi [13].

Muammoning qo'yilishi – **ko'p qavatli turar-joy majmualarida narx shakllanishining asosiy mexanizmlarini xalqaro empirik dalillar asosida tizimli tarzda sintez qilish, vertikal atributlar, miqyos, transport, texnik tizimlar, institutsional cheklovlar o'rtasidagi bog'lanishlarni yagona konseptual doirada asoslash va kelgusida Toshkent shahri uy-joy bozorlari uchun empirik modellashtirishga tayyor nazariy va amaliy ekonometrik modelni shakllantirish.**

Tadqiqotning vazifalari – o'rganilgan ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatadiki, jahon tajribasida bir vaqtning o'zida uchta strategik vazifa bajariladi: 1. yer resurslari cheklangan sharoitda turar-joy taklifini oshirish. 2. Transport qulayligi va xizmat ko'rsatishlar, xavfsizlik tizimi, yashash sharoitini kuchaytirish. 3. Shaharning fazoviy vertikal o'sishini boshqarish.

Tadqiqotning maqsadi – shu uch vazifani bitta konseptual doiraga jamlab, Toshkent shahridagi uy-joy bozorlarida narxlarning o'zgarish dinamikasi uchun nazariy va amaliy empirik ishlarni modellashtirish.

Tadqiqotning ob'ekti – ko'p qavatli turar-joy majmualarining shahar uy-joy bozorlarida narx shakllanishi hamda qiymat kapitalizatsiyasi jarayonlari bo'lib, u turli mamlakatlar va rivojlangan shaharlar AQSH: New York, Chicago, Los Angeles; UK va Yevropa: London, Paris, Berlin, Amsterdam; Osiyo: Xitoy: Shanghai, Pekin, Shenjen, Guanjou, Seul, Tokyo va boshqa shaharlar misolida kuzatilgan empirik dalillar.

Tadqiqot predmeti – ko'p qavatli turar-joy bozorida narxlar va qiymatning shakllanishiga ta'sir qiluvchi omillarning vertikal ko'rsatkichlar, xonadonlar va majmualarning zichligi, qulaylik va muhit ko'rsatkichlari, texnik-inshoot tizimlari, taklif cheklovi, rejalashtirish me'yorlari orqali uy-joy qiymatiga kapitalizatsiyalanish mexanizmlarini nazariy sintez qilishdan iborat.

Ilmiy yangiligi – ko'p o'lchamli sintez yondashuvi taklif etildi. Vertikal qiymat kapitalizatsiyasining chiziqsiz va kontekstga bog'liq tabiati tizimli asoslanishi. Binolar zichligi va xonadonlar zichligining ikki tomonlama ta'siri konseptual tarzda ajratib berildi. Transport qulayligi, yashil maydon, farovonlik darajasini o'rganib, Toshkent shahri sharoitida uy-joy joylashuvining qulayligi uchun ekonometrik modellashtirish kerakligini ilmiy asoslash.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati – baholash va narx prognozi modellarini to'g'ri spetsifikatsiya qilishga yordam beradi. Quruvchi va qurilish kompaniyalari uchun loyiha parametrlarini optimallashtirishga xizmat qiladi. Shaharsozlik va uy-joy siyosati uchun dalillarga asoslangan tavsiyalar beradi. Uy-joy bozorida shaffoflik va indikatorlar tizimini kuchaytiradi. Ilmiy tadqiqotlar uchun metodik yo'l xaritasi beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy tadqiqotdagi izlanishlar natijasida shaharni megapolisga aylantirish bosqichlari bo'yicha qurilish kompaniyalari va hokimliklarga maqsadli taklif hamda tavsiyalar berishda jahon tajribalari o'rganildi. Jumladan, ko'p qavatli turar joy majmualarining uy-joy ko'rsatkichlari, ya'ni maydoni (m^2), xonalar soni, uyning yoshi, material, lift va shunga o'xshash parametrlar tahlil qilindi. Vertikal qulayliklar – binoning balandligi, qavatlar soni, qavatlarining balandligi, balkondan shaharni ko'rish imkoniyati kengligi o'rganildi. Zichlik elastikligi – mahalla holati, yashil maydonlar, shovqindan xolilik, xavfsizlik darajasi va servislari. Joylashuv – qulaylik masofasi, transport yaqinligi, ish o'rinlari, maktab va bog'chalarning reytinglari kabi omillarni bir xil shkalada talqin qilish o'rganildi [15].

Bir bino ichida nisbiy balandlik, atrofdagi binolar fonida nisbiy balandlik va fizik balandlikni alohida identifikatsiya qilish usullari ko'rib chiqildi [2]. Bino ichidagi balandliklar bo'yicha alohida olib borilgan ilmiy izlanishlar o'rganildi [8]. Fazoviy heterogenlik, GWR modeli, shaharlarda metro, tramvay, avtobus va shunga o'xshash transport qatnov hududlari bo'yicha farqlanishi mumkinligi mukammal o'zlashtirildi [18].

Ko'p shaharlarda narxlarning joylashuvga qarab ko'cha yoki mahalla darajasida klasterlanishi, ko'chaning joylashuvi va shu ko'chadagi qulayliklar yoki mahalla klasterlari darajasi, London shahri bo'yicha SLA ta'sirini multi-level hedonik

model yordamida baholash usullari o'rganildi [19].

Transport infratuzilmasi bo'yicha shaharlarda metro tarmoqlarining kengayishi kabi intervensiyalar uchun kvazi-eksperimental dizaynlardan foydalanilishi, treatment hududi va nazorat hududlari tushunchalari o'rganildi. Manhattan Q Line bo'yicha ushbu yondashuvning qo'llanilishi tahlil qilindi [21].

Tokio shahri uchun hedonik indeks yondashuvi o'rganildi. Kondominium bozorida narxni yer ulushi va bino komponentiga ajratish masalasi mavjudligi aniqlandi. Amaliy hedonik indeks yondashuvining Tokio shahri misolida ishlash mexanizmi, vaqt bo'yicha hedonik indeks komponenti, yer-bino dekompozitsiyasi uchun hisoblangan struktura qiymati hamda undan kelib chiqadigan hisoblangan yer qiymati konsepsiyasi o'rganildi [22].

Parij shahri misolida psevdopanel va ichki tasodifiy effektlar, fazoviy kechikishli psevdopanel qurilishi hamda uning soddalashtirilgan shabloni o'rganildi [23].

Iссиq iqlim sharoitida ko'p qavatli turar joy majmualarida energiya samaradorligini optimallashtirish Abu-Dabi shahri misolida ko'rib chiqildi [4].

Osmono'par binolarning iqtisodiyoti va ularning iqtisodiyotga ta'siri bo'yicha ilmiy bilim va ko'nikmalar o'rganildi [1].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlarida uy-joy qurilishi va ularni optimal narxlash bo'yicha jahon tajribasi bilan tanishamiz.

Empirik tadqiqotlarning umumiy ma'lumot modeli. Tadqiqot ishlarida keng qo'llaniladi.

$$y_{ibnt} = \ln(P_{ibnt}) \quad (1)$$

Bu yerda: i – xonadonlar bitimi, b – bino yoki majmua, n – kvartal, t – vaqt. Bu yondashuv vertikal qulayliklar, zichlik elastikligi, transport yaqinligi va yashil maydon kabi omillarni bir xil shkalada talqin qilishni osonlashtiradi [15].

Zichlik modeli va elastiklik talqini. Zichlikning narxga ta'siri ko'pincha logarifmik ko'rinishda elastiklik sifatida baholanadi.

$$\ln(P_i) = \alpha + \beta \cdot \ln(\text{Zichlik}_{b(i)}) + X'_i \gamma + \varepsilon_i \quad (2)$$

Bu yerda: i – xonadonlar bitimi, b – bino yoki majmua, n – kvartal, t – vaqt. Bu yondashuv vertikal qulayliklar, zichlik elastikligi, transport yaqinligi va yashil maydon kabi omillarni bir xil shkalada talqin qilishni osonlashtiradi [15].

Zichlik modeli va elastiklik talqini. Zichlikning narxga ta'siri ko'pincha logarifmik ko'rinishda elastiklik sifatida baholanadi.

$$\ln(P_i) = \alpha(u_i, v_i) + \sum_k \beta_k(u_i, v_i) X_{ik} + \varepsilon_i \quad (3)$$

Bu yerda: (u_i, v_i) – koordinatalar, $\beta_k(u, v)$ – joylashuvga bog'liq koeffitsiyentlar [18].

Hierarxik bozor tuzilmasi: Multi-level hedonik model. Ya'ni, ko'p shaharlarda narxlar joylashuvga qarab ko'cha yoki mahalla darajasida klasterlanadi. Multi-level modeli:

$$\ln(P_{ij}) = \alpha + X'_{ij} \beta + u_j + \varepsilon_{ij}, u_j \sim N(0, \sigma_u^2) \quad (4)$$

Bu yerda: j – ko'chaga asoslangan mahalla hududi (SLA) yoki mahalla klasteri. Misol uchun, London shahri bo'yicha SLA ta'sirini multi-level hedonik model bilan baholash amaliyoti mavjud [19].

TAHLIL VA NATIJALAR

Ilmiy tadqiqot ishi nazariy ilmiy tadqiqot bo'lganligi sababli rivojlangan davlatlarning shaharlaridagi ko'p qavatli turar-joy majmualarini joylashuvi, qulayligi, yashash uchun optimalligi maqsadida turli xil ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. Shu turdagi ilmiy izlanishlar bilan tanishib chiqdik. Ya'ni, Pekin shahridagi ko'p qavatli turar-joy majmualari uchun tuzilgan ekonometrik model va shu model asosida olingan natijalar quyidagicha [18]:

Metro tizimi aholi uchun uy-joy tanlovi jarayonini sezilarli darajada shakllantiradi [24], [25]. Ushbu tadqiqot asosan Pekin shahrida uy-joy narxlariga metro va avtobusga kirish imkoniyatining ta'sirini ko'rib chiqadi. Metro liniyalarining ishga tushirilgan yili shu hududda uy-joyga bo'lgan talab kuchaygan. Shu bois tanlangan metro liniyalari 2011–2014 yillar oralig'iga nisbatan qisqa davrda ishga tushirilgan 6-, 7-, 9- va 14-liniyalardan iborat.

Transport bekatlari shahar markaziy qismida zich joylashgan bo'lib, shahar tashqarisidagi hududlarga yaqinlashgan sari ularning zichligi bosqichma-bosqich kamayib boradi. Tadqiqotda Pekinning amaldagi rivojlanish andozasiga mos keluvchi modelni aniqlash maqsadida monotsentrik va politsentrik model ishlab chiqilgan. Har ikki model natijalari

taqqoslanib, Pekinning hozirgi rivojlanish tuzilmasini yaxshiroq aks ettiradigan model tanlab olingan(1-rasm).

Markaziy Pekin shahri hududidagi tadqiqot maydoni: unda namunaviy nuqtalarning joylashuvi, metro bekatlari va liniyalari hamda shahar submarkazlari tasvirlangan. Ichki kichik xarita tadqiqot hududining Pekin metropoliyasi umumiy hududiga nisbatan joylashuvini ko'rsatadi.

Ushbu ilmiy tadqiqotda qo'llanilgan OLS modellari quyidagi ko'rinishda qurilgan:

$$p_i = \alpha_0 + \alpha_1 T_i + \alpha_2 C_i + \alpha_3 L_i + \alpha_4 N_i + \varepsilon_i \quad (5)$$

bu yerda: -turar-joyning o'rtacha uy-joy narxi, - modelning doimiy hadi, – mos ravishda jamoat transportiga kirish imkoniyati, binoxususiyatlari, joylashuv xususiyatlari va mahalla qulayliklari omillarining koeffitsiyentlari, turar-joyning jamoat transportiga kirish imkoniyati, -turar-joyning bino xususiyatlari, -turar-joyning joylashuv xususiyatlari, -turar-joyning mahalla qulayliklari, ya'ni qo'shnichilik holatlarining o'zgaruvchilari, - tasodifiy xatolik.

OLS vositasi yordamida regressiya modelini qurishdan oldin uy-joy narxi o'zgaruvchisiga ahamiyatli hissa qo'shmaydigan omillarni chiqarib tashlash maqsadida SPSS 16.0 dasturidan foydalanilgan. Bunda rad etish ehtimoli 0,05 qilib belgilangan. Geteroskedastiklik ta'sirini kamaytirish va o'zgaruvchilarning miqyosini bir xillashtirish maqsadida uy-joy narxi hamda ayrim tushuntiruvchi o'zgaruvchilar, jumladan, bekatlar soni logarifmik transformatsiya qilingan va quyidagi tenglama asosida baholash amalga oshirilgan [18].

(1-jadval)

O'zgaruvchi turi	Turar-joy omillari	O'zgaruvchi nomi	Izoh	Kutilgan ta'sir
Bog'liq	Turar-joy omillari	Uy-joy narxi	Uyning 1 m ² uchun narxi (Yuan)	-
Mustaqil	Jamoat transporti qulayligi	Avtobus qulayligi	800 m radius ichidagi avtobus bekatlari soni	+
		Metro qulayligi	1200 m radius ichidagi metro bekatlari soni	+
		Metro bekatigacha masofa	Eng yaqin metro bekatigacha masofa (m)	-
	Bino xususiyatlari	Bino yoshi	2022-yil holatiga bino yoshi (yil)	-

		Mulkni boshqarish to'lovi	Turar-joy mulkini boshqarish/ servis to'lovi (Yuan)	+
		Yashil hudud ulushi	Yashil maydon ulushi / umumiy maydon (%)	+
		Qurilish zichligi koeffitsienti	Yer usti umumiy qurilish maydoni / uchastkaning umumiy maydoni (%)	-
	Joylashuv xususiyatlari	Monomarkazgacha masofa	Tiananmen maydonigacha masofa (m)	-
		Submarkazgacha masofa	Eng yaqin submarkazgacha masofa (m)	-
	Atrof infratuzilmasi	Maktabgacha masofa	Eng yaqin davlat maktabigacha masofa (m)**	-
		Shifoxonagacha masofa	Eng yaqin davlat maktabigacha masofa (m)**	-
		Bozorgacha masofa	Eng yaqin bozorgacha masofa (m)	-
		Parkgacha masofa	Eng yaqin park yoki yashil maydongacha masofa (m)	-

Uy-joy narxlariga potentsial ta'sir ko'rsatadigan mustaqil o'zgaruvchilar

Bu yerda: “+” – ijobiy korrelyatsiya, “-” – manfiy korrelyatsiya.

Davlat maktablari tarkibiga boshlang'ich va o'rta maktablar ham keltirilgan. Metro 6-, 7-, 9- va 14-liniyalari bo'yicha turar-joylarning narxlar hamda bino xususiyatlariga oid ma'lumotlar Beijing Anjuke veb-saytidan olingan. Natijada ko'p qavatli turar-joy binolaridan tashkil topgan 1474 ta turar-joy majmuasi ma'lumotlar bazasi shakllantirilgan.

(2-jadval)

O'zgaruvchi	Monotsentrik: Koeff	Monotsentrik: Standartlashgan koeff.	Monotsentrik: VIF	Politsentrik: Koeff.	Politsentrik: Standartlashgan koeff.	Politsentrik: VIF
Avtobus qulayligi	0.01 ***	0.06 ***	1.05	0.00 ***	0.05 **	1.08
Metro qulayligi	0.03 ***	0.09 ***	1.19	0.07 ***	0.21 ***	1.11
Metro bekatigacha masofa	#	#	#	#	#	#
Binoning yoshi	-0.05 ***	-0.07 ***	1.17	-0.04 ***	-0.06 ***	1.19
Mulkni boshqarish to'lovi	0.11 ***	0.24 ***	1.29	0.11 ***	0.25 ***	1.08
Yashil maydon	#	#	#	#	#	#
Qurilish zichligi koeffitsienti	-0.09 ***	-0.12 ***	1.17	-0.06 ***	-0.08 ***	1.17
Mono-markazgacha masofa	-0.34 ***	-0.55 ***	1.27	#	#	#
Sub-markazgacha masofa	#	#	#	-0.14 ***	-0.26 ***	1.16
Maktabgacha masofa	#	#	#	-0.05 ***	-0.10 ***	1.09
Shifoxona-gacha masofa	#	#	#	-0.07 ***	-0.15 ***	1.08
Bozorgacha masofa	#	#	#	#	#	#
Parkgacha masofa	-0.05 ***	-0.09 ***	1.04	-0.07 ***	-0.14 ***	1.04
O'zgarimas	14.62 ***	#	#	13.54 ***	#	#

To'g'irlangan R ²	0.43			0.29		
AICc	92.77			425.54		
Moran I koeffitsenti	0.579			0.628		

OLS regressiya tahliliga asoslangan monotsentrik va politsentrik modellarning global koeffitsiyentlari

Bu yerda: *** $p \leq 0,01$; ** $0,01 < p \leq 0,05$.

VIF – dispersiyani inflyatsiya faktori (multikollinearlik darajasini baholaydi); odatda $VIF < 10$ bo'lsa, jiddiy multikollinearlik yo'q deb qaraladi.

AICc – tuzatilgan Akaike axborot mezoni (optimal model tanlashda ishlatiladi).

Moran's I – qoldiqlardagi fazoviy avtokorrelyatsiyani tekshiradi.

2-jadvalga ko'ra, log-transformatsiyalangan monotsentrik modelni qurishda saqlab qolgan o'zgaruvchilar quyidagilarni o'z ichiga olgan: avtobus bekati yaqinligi, metro bekati yaqinligi, to'lov imkoniyati, qurilish afzalligi hamda istirohat bog'iga borish imkoniyati. Politsentrik modelda esa shahar markazigacha masofa o'rniga eng yaqin submarkazgacha masofa ishlatilgan hamda qo'shimcha ravishda maktab va shifoxonagacha masofalar kiritilgan.

Monotsentrik va politsentrik GWR modellarning samaradorligi.

GWR modeli ham monotsentrik va politsentrik farazlar asosida qurilgan. Ikki GWR modelining lokal regressiya koeffitsiyentlari mos ravishda 3- va 4-jadvallarda keltirilgan.

Metroga kirish imkoniyati koeffitsiyentlari bo'yicha – minimal qiymat manfiy bo'lishiga qaramay – maksimal, o'rtacha hamda kvartil qiymatlarning barchasi har ikkala modelda musbat bo'lgan. O'rtacha koeffitsiyent monotsentrik modelda 2066,63, politsentrik modelda esa 1553,1 ni tashkil etdi.

Avtobus bekatinga chiqish imkoniyati bo'yicha o'rtacha koeffitsiyent monotsentrik modelda 169,30, politsentrik modelda esa -268,40 bo'ldi. Metroga kirish imkoniyati bilan solishtirilganda, avtobus bekatinga chiqish imkoniyatining maksimal va yuqori kvartil qiymatlari ancha past, bu esa tadqiqot hududining ayrim qismlarida aholining metro bekatlariga bo'lgan talabi avtobus bekatlariga bo'lgan talabdan yuqoriroq ekanini anglatadi.

Monotsentrik modelda parkka bo'lgan masofa koeffitsiyentining o'rtacha qiymati -0,012 bo'lib, bu parkga yaqin joylashgan turar-joylar yuqoriroq narx bilan baholanishini anglatadi. Politsentrik modellarda maktab, shifoxona va parkka bo'lgan masofalarning o'rtacha koeffitsiyentlari hammasi manfiy bo'lib, mos ravishda -0,003, -0,008 va -0,010 ga teng ekanligi keltirilgan(3-jadval).

3-jadval

O'zgaruvchi	O'rtacha	Maksimum	Minimum	Std. og'ish	Quyil kvartil	Mediana	Yuqori kvartil
Metro qulayligi	-0.011	0.113	-0.252	0.044	-0.028	-0.007	0.014
Avtobus qulayligi	-0.001	0.037	-0.025	0.008	-0.006	-0.002	0.003
Mulkni boshqarish to'lovi	-0.069	0.178	-0.366	0.064	0.052	0.079	0.119
Qurilish zichligi koeffitsenti	0.084	0.279	-0.049	0.050	-0.109	-0.065	-0.031
Bino yoshi	-0.073	0.119	-0.370	0.066	-0.110	-0.073	-0.021
Parkgacha masofa	-0.012	0.152	-0.411	0.063	-0.038	-0.010	0.020
Mono-markazgacha masofa	-0.410	1.065	-3.583	0.329	-0.582	-0.380	-0.285
Kesishma	15.227	49.809	2.472	3.131	14.020	15.006	16.590
Xususiy R ²	0.616	0.977	0.299	0.124	0.539	0.604	0.694
To'g'irlangan R ²	0.805						
AICc	-1021.558						
Moran I koeffitsenti	0.041						

Monotsentrik GWR modelida lokal regressiya koeffitsiyentlarining tavsifiy statistikasi

Monotsentrik GWR modelining to'g'irlangan R va AICc ko'rsatkichlari mos ravishda 0,805 va -1021,558 bo'lganini ko'rish mumkin; politsentrik GWR modelida esa to'g'irlangan R = 0,805 va AICc = -876,125 qayd etildi. Moran's I ko'rsatkichlari nolga yaqin bo'lib, bu OLS modeliga nisbatan qoldiqlarda deyarli fazoviy avtokorrelyatsiya yo'qligini anglatadi. Shunday qilib, GWR modellari uy-joy narxlaridagi o'zgarishlarni OLS modellarga nisbatan yaxshiroq tushuntira olishi ko'rilgan. Bundan tashqari, ikki GWR modelining umumiy ishlash samaradorligi asosan bir-biriga yaqin ekanligi kuzatildi, monotsentrik modelning AICc ko'rsatkichi kichikroq bo'lsa-da, har ikkala model to'g'irlangan R bo'yicha o'zaro mos va barqaror natija bergan.

(4-jadval)

O'zgaruvchi	O'rtacha (Mean)	Maksimum	Minimum	Std. og'ish	Quyi kvartil	Mediana	Yuqori kvartil
Metro qulayligi	-0.004	0.106	-0.167	0.035	-0.022	-0.002	0.014
Avtobus qulayligi	0.002	0.036	-0.024	0.008	-0.006	-0.002	0.002
Mulkni boshqarish to'lovi	0.082	0.237	-0.048	0.051	0.048	0.074	0.120
Qurlish zichligi koeffitsenti	-0.071	0.189	-0.427	0.064	-0.107	-0.072	-0.033
Bino yoshi	-0.073	0.075	-0.401	0.065	-0.114	-0.074	-0.021
Maktabgacha masofa	-0.003	0.100	-0.102	0.037	-0.027	-0.005	0.014
Shifoxonagacha masofa	-0.008	0.137	-0.187	0.049	-0.043	-0.012	0.021
Parkgacha masofa	-0.010	0.131	-0.422	0.064	-0.034	-0.004	0.018
Submarkazgacha masofa	-0.249	0.165	-0.886	0.239	-0.430	-0.196	-0.050
Kesishma	13.793	20.367	9.002	1.965	12.387	13.450	15.113
Xususiy R ²	0.638	0.982	0.330	0.118	0.568	0.631	0.710
To'g'irlangan R ²	0.805						
AICc	-876.125						
Moran I koeffitsenti	0.047						

Politsentrik GWR modelida xususiy regressiya koeffitsiyentlarining tavsifiy statistikasi

Jamoat transportiga kirish imkoniyati premiumlarining fazoviy taqsimoti monotsentrik va politsentrik modellarda farq qildi: bu farq asosan metroga kirish imkoniyati koeffitsiyentlari bilan bog'liq.

2- va 3-rasmlar monotsentrik faraz ostida metro va avtobus bekatlariga borish imkoniyatlari Pekin shahrining shimoli-sharqiy va markaziy-sharqiy hududlarida boshqa joylarga qaraganda talab nisbatan yuqoriroq bo'lganini ko'rsatadi. Avtobusga chiqish imkoniyati ayrim hududlarda yuqori qiymatlar qayd etildi, xususan, aholi gavjum joylar 6- va 7-liniyalar bo'ylab shaharning sharqiy qismida joylashgan.

2-rasm. Monotsentrik asosida metroga kirishning mahalliy koeffitsiyentlarining fazoviy taqsimoti GWR modeli.

3-rasm. Monotsentrik asosida avtobusga kirishning mahalliy koeffitsiyentlarining fazoviy taqsimoti GWR modeli.

Umuman olganda, metroga kirish koeffitsiyentlari sharqiy hududlarda yuqoriroq, g'arbiy hududlarda pastroq bo'lish tendensiyasini ko'rsatdi.

Yuqori qiymatlar asosan Dongcheng va Chaoyang tumanlarida jamlangan. Shahar markazidan sharqda va shimoli-sharqiy suburban zonalarda joylashgan metro bekatlari uy-joy narxlariga eng katta qo'shimcha qiymatni bergan (4-rasm). Avtobusga chiqish imkoniyati koeffitsiyentlari ham aylana andozani ko'rsatib, yuqori qiymatlar asosan sharqiy hududlarda va Tongzhou tumanida kuzatildi.

4-rasm. Politsentrik asosida metroga kirishning mahalliy koeffitsiyentlarining fazoviy taqsimoti GWR modeli.

5-rasm. Politsentrik asosida mahalliy avtobusga chiqish koeffitsiyentlarining fazoviy taqsimoti GWR modeli.

4-rasm politsentrik faraz ostida ko'plab nuqtalarda metroga kirish koeffitsiyentlari musbat ekanini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, 4-rasm fazoviy trendni yaqqol ko'rsatadi: 6-liniya bo'yicha metroga kirish koeffitsiyentlari shaharning markaziy hududidan submarkaz hududlariga tomon oshib borgan. Demak, submarkaz hududlarda uy-joy narxlarini oshirishda metro va avtobuslarga kirish imkoniyatlarining ta'siri yanada kuchliroq.

Avtobusga chiqish koeffitsiyentlari ham aylana taqsimot ko'rinishida (5-rasm).

Biroq bu aylana taqsimot ancha kichik bo'lib, shahar markaziga yaqinroq joylashgan hamda metroga kirish ta'siridan kattaroq bo'lmaganligi ko'ringan.

Ilmiy tadqiqot ishida olib borilgan ilmiy izlanishlarda 20 dan ortiq rivojlangan davlatlarda olib borilgan shaharsozlik chora-tadbirlari va shu asosdagi ilmiy izlanishlar bilan tanishib chiqildi. Jumladan, (5-jadval).

Ko'p qavatli turar-joy majmualari bo'yicha xalqaro tadqiqotlar (5-jadval).

№	Tadqiqotchilar (yil)	Davlat va shaharlar	Yo'nalish	Metod va ma'lumot	Qisqa asosiy natija
1	Tang B., Yiu C.Y. (2010)	Hong Kong (Xitoy), tuman darajasida	Majmua intensivligi–narx	Hedonik model: "spaciousness" va "scale".	Majmua intensivligida "optimal diapazon" bo'lishi.
2	Xiao Y., Hui E.C.M., Wen H. (2018)	Singapur	Zichlik narxlarga ta'siri	Eksogen variatsiya bilan baholash: lokal zichlikning narxga ta'siri.	Zichlik 10% oshsa, m ² narx ~1.3–2% pasayishi:
3	Kim J.H., Lim S.Y., Yoo S.H. (2023)	Seul (Janubiy Koreya), Seocho District	Inshoot tizimi–narxlari	1760 ta kvartira savdosi: isitish turi atribut sifatida.	Markazlashgan isitish bo'lgan uylar narxi yuqoriligi.
4	Lu J. (2018)	Shanhay (Xitoy)	Orientatsiya ko'rinish–narx	Hedonik narxlash: "south-facing" va ko'rinish effektlari.	South-facing orientatsiya o'rtacha premium:
5	Xiao Y., Hui E.C.M., Wen H. (2019)	Guanjou (Xitoy)	Qavatlar, landshaft yaqinligi bo'yicha narxlar	Hedonik tahlil: qavat effekti nolinear, landshaft bilan interaksiya.	Qavat effekti oddiy chiziqli emas: multi-storey va high-rise segmentlarda farq qiladi.
6	Ben-Shahar D., Deng Y., Sulganik E., Somerville T., Zhu H. (2023)	Vankuver (Kanada)	Vertical status narxlari	Kondominium bitimlari: nisbiy balandlik premiumi.	Nisbiy balandlikning o'zi "status" kanali orqali premium:
7	Mosey G., Deal B. (2022)	Chicago (AQSH)	Height premium	10 ta eng baland turar-joy binolari bo'yicha narxlar va ijara regressiyasi.	Har bir qo'shimcha qavat sotuv narxiga ijobiy qo'shimcha beradi.
8	Hilal N.A., Haggag M., Saleh A.D. (2023)	Abu Dhabi (BAA)	Fasadda yechimlar energiya	EnergyPlus simulyatsiya: double-skin façade parametrlari.	DSF dizayni energiya sarfini sezilarli optimallashtirish.
9	Passive House Canada case study (2017)	Vancouver (Kanada)	EnerPHit retrofit	Ko'p qavatli turar-joyni chuqur termo-modernizatsiyasi.	Vancouver sharoitida ko'p kvartirali high-rise fondini energiya tejamkorligi modeli.
10	White J.T., Serin B. (2021)	UK: London, Manchester va boshqalar	Siyosat va bozor trendlari	Xalqaro dalillar sharhi: "high-rise residential development" kontsepti.	Manchester va Londonda va 20+ qavatli turar-joy bo'yicha ijtimoiy infratuzilma, xavfsizlik masalalari
11	Glaeser E.L., Gyourko J., Saks R.E. (2003/2005)	AQSH – New York (Manhattan)	Narxlar va taklif cheklovi	Qurilish xarajati va bozor narxlari, reglament va to'siqlar. Manhattan bo'yicha tahlil.	Manhattan narxlarining muhim qismi taklif cheklovlari qurilish qiymati bozor narxi.
12	Guan Ch., Peiser R., Tan M.J. (2021)	AQSH – New York City (Manhattan), (Q-line)	Narxlarga metroning ta'siri.	Hedonik va fazoviy modellar.	Q-line yaqinligining narxga ta'siri. turar-joy turi bo'yicha farqlanishi.
13	Guan C., You M., Li Y., Tan J., Jenq Ch. (2024)	AQSH – New York City (Manhattan), Q-line extension	Narxlarga metroning ta'siri.	Synthetic control va treatment effects: turar-joy turlari kesimida.	Metro kengayishi narx dinamikasida turli yo'nalishli effektlar berishi.

14	Saphores J.D., Li W.Ch. (2012)	AQSH – Los Angeles (CA)	Yashil hududning narxlarga ta'siri.	20,660 bitim (2003–2004); hedonik baholash.	Los Angeles bozorida urban green/vegetation 15atributlari qiymatga kapitalizatsiyalanishi.
15	Zhou Y., Tian Y., Jim Ch.Y., Liu X., Luan J., Yan M. (2022)	Xitoy – Beijing (metro liniyalari 6/7/9/14)	Transport qulayliklarining narxga ta'siri.	OLS va GWR modellari: metro va bus accessibility va uy-joy atributlari.	Metro va avtobus qulayligi uy narxiga ta'sir qilishi va fazoviy heterogen bo'lish mumkinligi.
16	Huang J., Gao Y., Cheng L., Tan J. (2025)	Xitoy – Pekin (2011–2021)	Metro tarmog'i kengayishining narxlarga ta'siri.	Suburbanization kontekstida, uzoqroq davrli dinamik tahlili.	Metro tarmog'i kengayishi uy narxi dinamikasini shahar va suburbanga ta'siri.
17	Ben Sh., Zhu H., Lu J., Wang R. (2023)	Xitoy – Shanghai (2020)	Green-space access–narx	Hedonik va spatial econometrics: 3,388 community.	Jamoat va community green space'ga yaqinlik qiymatga kapitalizatsiyalanishi.
18	Jim Ch.Y., Chen W.Y. (2007)	Xitoy – Guangzhou	Atrof-muhit tashqi effektlarining narxlarga ta'siri.	Hedonik model: (Landscape and Urban Planning).	Guangzhou'da ekologik omillari uy-joy qiymatiga ta'siri.
19	Stephen Law (2017)	Angliya – London (2011)	Mikro-hudud effekti narxlarga bog'liqligi.	Multi-level hedonic: "Street-based Local Area" (SLA) konsepti.	London'da SLA kabi mayda hududiy farqlar narxda sezilarli rol o'ynashi.
20	Schulz R., Werwatz A. (2001)	Germaniya – Berlin	Narx dinamikasi	4,410 bitim (1982–1999); augmented hedonik and state-space.	Berlinda hedonik koeffitsientlar va umumiy trendni state-space yondashuvi.
21	Daams M.N., Sijtsma F.J., Veneri P. (2019)	Niderlandiya – Amsterdam	Green space narx	35,298 bitim; distance-decay.	Yashil maydonga juda yaqin (0.25 km) uylar ~7.1–9.3% premium, ta'sir 1 km atrofida so'nadi.
22	Kim H., Park S.W., Lee S., Xue X. (2015)	Korea – Seul	Determinantlar, quantile hedonic model.	Hedonik and quantile regression: floor level, metro yaqinligi va b.	Seoulda determinantlar narx taqsimotining turli kvantillarida turlichaligi.
23	Diewert W.E., Shimizu Ch. (2016)	Yaponiya – Tokyo	Kondominium narxlari: (hedonik index)	2000–2015 condo sales; land and structure komponentini ajratish metodologiyasi.	Tokyo condo narxini yer ulushi va bino qiymatiga ta'sir qilishining amaliy metodi. hedonik regressiya
24	Yamagata Y., Murakami T., Seya H., Kuroda Sh. (2016)	Yaponiya – (bay city konteksti)	View or floor premium	Hedonik model: view va floor level interaksiyasi.	Floor level premiumni chiziqsiz yondashuvda baholaydi.

O'rganilgan ilmiy tadqiqot ishlari shuni ko'rsatadiki, narxlarga ta'sir etuvchi omillar ko'pligini ko'rish mumkin. Ya'ni, Gonkong uchun olib borilgan ilmiy tadqiqotlar qavat qulayligi doimiy chiziqli bo'lmasligi, ayrim diapazonlarda kamayib borishi mumkinligini ko'rsatadi. Singapur bozorida lokal zichlik oshishi narxga manfiy bosim qilishi qayd etilgan, bu turar-joy majmualari ichidagi aholi haddan tashqari gavjumligi yoki umumiy qulayliklar yetishmovchiligini ko'rsatishi mumkin. Vankuver va Chikago shaharlari misolida esa bino balandligi bo'yicha qo'shimcha to'lov mavjudligi empirik qayd etilgan. Shanxay misolida esa orientatsiya va ko'rinish ko'rsatkichlarining yuqori sifatli aniq kapitalizatsiyalanishi o'rganib chiqilgan. Shimoliy Xitoydagi osmono'par binolarni Passivhaus standartiga yaqinlashtirish simulyatsiyasi energiya sarfini keskin kamaytirishi va to'lovni o'rtacha muddatli qilishini ko'rsatadi. Abu-Dabi shahri sharoitida ikki qavatli tashqi ko'rinish dizayni issiqlik yuklamalari yuqori bo'lgan iqlimda energiya samaradorligini sezilarli oshirishi mumkin.

Aholining farovon yashashi uchun yaratiladigan qulayliklar qancha optimal bo'lsa, narxlar ham shunga qarab o'zgaradi. Ya'ni, Belgiya bo'yicha multilevel tahlil ko'p qavatli va past qavatli turar-joy majmualari o'rtasidagi yashash

qulayligi farqi ko'p hollarda ijtimoiy-demografik seleksiya bilan izohlanishini ko'rsatadi. Melburn bo'yicha olib borilgan tadqiqot ishi osmono'par binolarda oilalarning kundalik hayot tajribasini sifatli uslubda ochib beradi va oddiy vertikal shaharsozlik amaliyotlarini tasvirlaydi. Xitoyning bir qancha megapolis shaharlarida ko'p qavatli turar-joy majmualarining joylashuvi, bir-biriga yaqinligi, shovqin darajasi va shunga o'xshash omillar narxlarning o'zgarishiga sezilarli ta'sir etishini ilmiy izlanishlar natijasida isbotlab, asoslagan tadqiqotchilar ishlari o'rganildi.

Ilmiy izlanishlar natijasida konseptual sintezlarning 3 ta yo'nalishini ko'rish mumkin. O'rganilgan ilmiy maqolalar va adabiyotlardan kelib chiqib, ko'p qavatli turar-joy majmualarining narxlarini tahlil qilish 3 ta asosiy yo'nalishga ajraladi:

1. Ko'p qavatli turar-joy majmualarida uy-joy narxi ko'p omilli funktsiya sifatida qaraladi:

Price = f(unit atributlari, qavat, balandlik, zichlik, ko'rinish, infratuzilma)

Bu yo'nalishda yetakchi metodologik yondashuv – hedonik narxlash bo'lib, u narxning tarkibiy ko'rsatkichlari bo'yicha yashirin qiymatini ajratib beradi. Ilmiy izlanishlar Gonkong, Hangzhou, Shanxay, Singapur kabi yuqori zichlik va vertikal rivojlangan shaharlardagi bozorlar shuni ko'rsatadiki, vertikal ko'rsatkichlar – qavat darajasi, bino balandligi, vertikal holatlar ko'pincha chiziqli emas: premium ayrim segmentlarda kamayuvchi, ayrim holatlarda esa ko'rinish, landshaft, atrofiy zichlik va infratuzilma bilan o'zaro ta'sirlashgan holda kuchayuvchi shaklga ega bo'ladi.

Energiya–ekspluatatsiya xarajatlari yo'nalishi: hayotiy sikl qiymati va yashirin qiymatlar.

Ko'p qavatli turar-joy majmualari fondining iqtisodiy qiymati faqat sotuv narxi bilan cheklanmaydi: u hayotiy sikl xarajatlari (LCC) – isitish-sovitish sarfi, kommunal to'lovlar, texnik xizmat ko'rsatish, kapital ta'mirlash va ekspluatatsiya samaradorligi bilan ham belgilanadi. Shuning uchun energiya samaradorligi va barqarorlikka oid tadqiqotlar osmono'par binolar fondini baholashda ikkinchi muhim yo'nalish hisoblanadi.

Ijtimoiy seleksiya va farovonlik yo'nalishi.

Ko'p qavatli turar-joy majmualari bo'yicha uchinchi yirik yo'nalish – sog'liq, mental holat, farovonlik, oilaviy tajriba va ijtimoiy natijalar tahlili hisoblanadi. Shuning uchun farovonlik natijalari bo'yicha xulosalar bino turi ta'siri sifatida emas, balki kontekst va seleksiya nazorat qilingan sharoitda baholanishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ilmiy tadqiqot ishida jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, ko'p qavatli turar-joy majmualari bozorida aholi turmush tarzini yaxshilashda narxlar birinchi navbatda vertikal ko'rsatkichlar – qavat va bino balandligi, majmua intensivligi – xonadonlar va binolarning joylashuv zichligi, ko'rinish hamda inshoot va boshqaruv tizimlari orqali kapitalizatsiyalanar ekan. Energiya samaradorligi nuqtayi nazaridan retrofit va fasad yechimlari ekspluatatsion xarajatlarni pasaytirish bilan birga fond qiymatida sezilarli potensial yaratishi mumkin. Aholi farovonligi va ijtimoiy natijalarga oid xulosalar esa seleksiya mexanizmlari va kontekstga kuchli bog'liq bo'lib, ularni to'g'ri talqin qilish uchun demografik-ijtimoiy omillarni nazorat qilish talab etiladi. Ushbu konseptual sintez Toshkent shahri uy-joy bozorida narxlarni belgilash uchun aniq va mantiqan yaxlit ilmiy jipslikni taqdim etadi.

Toshkent shahri uchun ko'p qavatli turar-joy majmualarining narxlarini belgilash va konseptual izohlashda jahon tajribasi asosida quyidagi atributlar bo'yicha nazariy poydevor vazifasini bajaradi: qavat va bino balandligi premiumi, majmua miqyosi, lokal zichlik, orientatsiya va ko'rinish, isitish va kommunal tizimlar, drenaj tizimlari, transport qulayligi va jamoat infratuzilmasiga yaqinligi, yashil maydonlarga yaqinlik. Bu atributlar bo'yicha narxlarning o'zgarish mexanizmini yoritish Toshkent shahri uy-joy bozorida aholi, quruvchi tashkilotlar va shaharsozlik sohasi mutaxassislari uchun asoslangan ilmiy-amaliy xulosalar shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, vertikal urbanizatsiya bo'yicha sintez tadqiqotlar balandlik xarajatlarning konveksligi, reglamentlar, yer resurslari cheklovi va shaharlar o'rtasidagi balandlik raqobati kabi omillar orqali yuqori qavatli binolar qurilishining iqtisodiy-ijtimoiy mantiqini izohlab beradi. Bu Toshkent va Yangi Toshkent shahridagi shaharsozlik, hududiy rejalashtirish va qurilish me'yorlarini nazariy fon bilan bog'lash imkonini beradi. Toshkent shahri va Yangi Toshkent hududida urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi ko'p qavatli turar joy majmualarini ilmiy asosda joylashtirish, ularning narx shakllanish mexanizmlarini baholash hamda aholi uchun qulay va hamyonbop yashash muhitini yaratish zaruratini kuchaytirmoqda. Shu jihatdan, xalqaro tajribani o'rganish va uni mahalliy sharoitga moslashtirish ko'p qavatli uy-joy bozorini rivojlantirishda muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi. Keyingi tadqiqotlarda Toshkent shahri sharoitida xonadon narxlarini belgilash, joylashuv omillarini baholash va qulaylik darajasini aniqlash uchun ekonometrik modellarni ishlab chiqish tavsiya etiladi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

[1] Ahlfeldt G.M., Barr J. The Economics of Skyscrapers: A Synthesis. CEP Discussion Paper No 1704. 2020.

[2] Ben-Shahar D., Yongheng D., Solganik E., Somerville T. and Hongjia Zhu. Vertical Status: Evidence from High-Rise Condominiums. Vancouver. 2023.

[3] Eric Fesselmeyer and Kiat Ying Sky Seah. The Effect of Localized Density on Housing Prices in

Singapore. 2018.

- [4] Hilal N.A., Haggag M., Saleh A.D. Optimizing Energy Efficiency in High-Rise Residential Buildings in Abu Dhabi's Hot Climate: Exploring the Potential of Double Skin Façades. 2023.
- [5] Huang H., Wan Mohd Nazi W.I.B., Yu Y. and Wang Y. Energy Performance of a High-Rise Residential Building Retrofitted to Passive Building Standard – A Case Study (Northern China). 2020.
- [6] Ju-Hee Kim, Seul-Ye Lim, Seung-Hoon Yoo. Does District Heating Affect Residential Property Prices? Case Study of an Urban Area in South Korea (Seocho, Seoul). 2023.
- [7] Jiajun Lu. The Value of a South-Facing Orientation: A Hedonic Pricing Analysis of the Shanghai Housing Market (Orientation/View). 2018.
- [8] Grant Mosey and Brian Deal. Measuring the Economic Premium for Height. Chicago, 2022.
- [9] Nethercote M. and Horne R. Ordinary Vertical Urbanisms: City Apartments and the Everyday Geographies of High-Rise Families. Melbourne, 2016.
- [10] Coughlin B., Love Ch. and Lepage R. Passive House in Canada: Case Studies on a Near EnerPHit Retrofit and Post-Occupancy Research. Vancouver, 2017.
- [11] Bo-sin Tang and Chung Yim Yiu. Space and Scale: A Study of Development Intensity and Housing Price in Hong Kong. 2010.
- [12] Verhaeghe P.-P., Ad Coenen and Bart Van de Putte. Is Living in a High-Rise Building Bad for Self-Rated Health? Belgium, 2016.
- [13] White J.T. and Bilge Serin. High-Rise Residential Development. UK Evidence Review: London and Manchester, 2021.
- [14] Wong S.K., Chau K.W., Yua Y. and Cheung A.K.Ch. Property Price Gradients: The Vertical Dimension. Hong Kong, 2011.
- [15] Wong S.K., Chau K.W., Yua Y. and Cheung A.K.Ch. Floor-Level Premiums in High-Rise and Low-Rise Buildings. Hong Kong, 2006.
- [16] Xiao Y., Hui E.C.M. and Wen H. Effects of Floor Level and Landscape Proximity on Housing Price: A Hedonic Analysis in Hangzhou, China. 2019.
- [17] James P. LeSage. An Introduction to Spatial Econometrics. 2008.
- [18] Yuchen Zhou, Yuhong Tian, Chi Yung Jim, Xu Liu, Jingya Luan and Mengxuan Yan. Effects of Public Transport Accessibility and Property Attributes on Housing Prices in Polycentric Beijing. 2022.
- [19] Stephen Law. Defining Street-Based Local Area and Measuring Its Effect on House Price Using a Hedonic Price Approach: The Case Study of Metropolitan London. 2017.
- [20] Heeho Kim, Sae Woon Park, Sunhae Lee and Xingqun Xue. Determinants of House Prices in Seoul: A Quantile Regression Approach. 2015.
- [21] ChingHe Guan, Meizi You, Ying Li, Junjie Tan and Christina Jenq. Analyzing Adverse Effects of Subway Extension on Housing Prices in Affluent Urban Neighborhoods. 2024.
- [22] W. Erwin Diewert, Chihiro Shimizu. Hedonic Regression Models for Tokyo Condominium Sales. 2016.
- [23] Badi H. Baltagi, Georges Bresson and Jean-Michel Etienne. Hedonic Housing Prices in Paris: An Unbalanced Spatial Lag Pseudo-Panel Model with Nested Random Effects. 2015.
- [24] Li S., Chen L., Zhao P. J. The Impact of Metro Services on Housing Prices: A Case Study from Beijing. Transportation, 2019, 46, 1291–1317.
- [25] Beijing Municipal Bureau of Statistics. Beijing Statistical Yearbook 2020. Beijing Municipal Bureau of Statistics: Beijing, China, 2020.
- [26] Yang L., Chen Y., Xu N., Zhao R., Chau K.W., Hong S. Place-Varying Impacts of Urban Rail Transit on Property Prices in Shenzhen, China: Insights for Value Capture. Sustainable Cities and Society, 2020, 58, 102140.
- [27] Yu D. A Spatial Analysis of Real Estate Prices and Public Transportation in the Greater Los Angeles Area. University of Southern California: Los Angeles, CA, USA, 2014.
- [28] Cui N.N., Gu H.Y., Shen T.Y., Feng C.C. The Impact of Micro-Level Influencing Factors on Home Value: A Housing Price-Rent Comparison. Sustainability, 2018, 10, 4343.
- [29] Tan R.H., He Q.S., Zhou K.H., Xie P. The Effect of New Metro Stations on Local Land Use and Housing Prices: The Case of Wuhan, China. Journal of Transport Geography, 2019, 79, 102488.
- [30] Zhang D., Jiao J. How Does Urban Rail Transit Influence Residential Property Values? Evidence from an Emerging Chinese Megacity. Sustainability, 2019, 11, 534.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100